

THE ROLE AND PLACE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE
FORMATION OF THE PERSONALITY OF TRAINEES.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341650>

Холдорова Гулжахон Шавкатжон кизи

магистрант 2 курса по специальности

русский язык и литература,

Кокандский госпединститут имени Мукуми

Коканд, Узбекистан

Holdorova Guljakhon Shavkatjon kizi

2nd year master's student in the specialty

Russian language and literature,

Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi

Kokand, Uzbekistan

Аннотация. В статье рассматривается нынешняя задача образования-формирование у обучаемых коммуникативной компетенции, ее роль и значение в профессиональной сфере будущих специалистов.

Annotation. The article discusses the current task of education - the formation of communicative competence among students, its role and significance in the professional sphere of future specialists.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компетентностно-ориентированный подход, процесс коммуникации, речевое поведение, компоненты коммуникативной компетенции, компетентностный специалист.

Key words: communicative competence, competence-oriented approach, communication process, speech behavior, components of communicative competence, competence specialist.

Отечественная система образования — динамично развивающаяся сфера и реформы, происходящие в ней сегодня, направлены на повышение качества учебного процесса. Один из приоритетных вопросов — переход на компетентностно-ориентированный подход в системе образования. В связи с этим в образовательных учреждениях страны проводится апробация новых государственных образовательных стандартов на основе формирования коммуникативных компетенций. Образование на основе компетенций заключается в обучении, которое направлено на формирование у учащихся

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

компетенций практического использования полученных знаний, умений и навыков в своей профессиональной и общественной деятельности.

Необходимость формирования коммуникативной компетентности личности на ступени основного общего образования обусловлена переходом обучающихся в подростковый возраст, на который приходятся сложные процессы развития самосознания, формирования системы ценностей, определяющей новый тип отношений со взрослыми и сверстниками, а также способность к самооценке.

Одна из задач нынешнего среднего (общего) и высшего образования является подготовка учащихся с развитой коммуникативной компетенцией. Это обозначает умение видеть и понимать позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, иметь собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать, кратко говоря взгляд человека на мир. От уровня коммуникативной компетентности личности во многом зависит успешность ее взаимодействия с людьми по общению и самореализация в обществе.

Термин «коммуникативная компетенция» (communicative competence [латинское *competentia*, от *competo* – добиваюсь, соответствую, подхожу]) введён американским антропологическим лингвистом Д. Хаймсом (D. Hymes, 1972), считавшим, что высказыванию присущи свои правила, которым подчиняются правила грамматики и усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком в процессе коммуникации. [5, с. 36] Возникновение компетентностного подхода обусловлено тем, что в настоящее время триады «знания-умения-навыки» стало недостаточно для описания интегрированного результата образовательного процесса.

Анализ использования термина «коммуникативная компетенция» в методической, педагогической и лингвистической литературе позволяет говорить, что четкое определение этого лингводидактического термина отсутствует в силу специфичности и многоаспектности понятия коммуникативность. Нечеткость границ термина приводит к наличию многочисленных дефиниций, используемых в литературе в качестве синонимов: коммуникативные умения, речевая компетентность, коммуникативная грамотность, социолингвистическая компетентность, вербальная коммуникативная компетентность, коммуникативные способности и др.

По определению Захаровой Т.В. коммуникативная компетентность : «одна из важнейших качественных характеристик личности, позволяющая

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

реализовать ее потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации и помогающая реализовать успешному процессу социализации» [4]..

В энциклопедическом словаре по педагогике определяется таким образом: «Коммуникативная компетенция – умение, способность решать задачи общения, реализовать общения посредством данного языка. Подразумевается лингвопрагматическое умение соотносить производимую речь с соответствующими речевыми событиями, учитывая условия и принятые правила» [3, с.123].

Сегодня коммуникативная компетенция определяется « как выбор и реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации» [2, с. 44].

Можно согласиться с В.Ф. Аитовым, который рассматривает иноязычную коммуникативную компетенция как «...готовность и способность специалиста, не изучавшего иностранный язык на языковом факультете , применять иноязычные лингвострановедческие, научные и предметные знания для осуществления полноценной иноязычной межкультурной коммуникации» [1].

Обычно декларируются 4 компонента коммуникативной компетенции: 1)грамматическая компетенция: лексика, фонетика, правописание, семантика и синтаксис; 2) социолингвистическая: соответствие высказываний по форме и смыслу в конкретной ситуации, контекстному фону; 3)дискурсивная компетенция : способность построения целостных, связных и логичных высказываний в устной и письменной речи; 4) стратегическая компетенция : компенсация особыми средствами недостаточность знания языка, речевого и социального опыта общения.

В нынешние дни высшая школа ставит задачу не только существенно обновить содержание обучения иностранным языкам, но и ввести новые способы формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов. При отборе подходов формирования коммуникативной компетенции студентов учитывается соответствие форм и методов учебной работы поставленным целям формирования компетентностного специалиста. Для этого нужно отобрать такие подходы, которые будучи направленными на формирование компетенций, могут быть названы компетентностными.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Компетентностными являются те формы и методы работы, которые имеют не только учебное, но и жизненное обоснование, при этом формирование компетенций студентов зависит от их активности.

В процессе обучения русскому языку студентов можно использовать, например, следующие компетентностные технологии:

- Метод проектов.
- Развитие критического мышления через чтение и письмо.
- Метод дебатов.
- Проблемные дискуссии.
- Технология интерактивного обучения (в парах, малых группах).
- Сценарно-контекстная технология.

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность студента, а умения разрешать проблемы, поэтому технологии для формирования профессиональной компетентности должны носить практикоориентированный характер, и в результате сформировать способность обучаемого к действию, решению профессиональных задач.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аитов В.Ф. Проблемно-проектный подход к формированию иноязычной профессиональной компетентности студентов: на примере языковых факультетов педагогических вузов: Автореф. дис. ...д-ра пед. наук.-СПб., 2007.-48 с.
2. Бастрикова, Е.М. Коммуникативная компетенция как лингводидактический феномен/ Е.М. Бастрикова Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект\ Казан. гос. ун-т, 2014
3. А.С. Глебов. Педагогический энциклопедический словарь под ред. А.С.Глебова, О.Д. Грекулова. – М., 2013. – 528с.
4. Захарова Т.В., Басалаева Н.В., Казакова Т.В., Игнатъева Н.К., Киргизова Е.В., Бахор Т.А. Коммуникативная компетентность: понятие, характеристики// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №4; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20413>
5. Hymes D. On communicative Competence. In J.B. Pride and J. Holmes (edc.), Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972. Literature.